

Ein Referenzmodell für die systemgestützte Planung der Produktion von schnell verderblichen Produkten

Kai Rosenboom Erik Thiel

Technische Hochschule Lübeck, Mönkhofer Weg 239, 23562 Lübeck, Deutschland

Abstract. Die Produktionsplanung schnell verderblicher Güter stellt besondere Anforderungen: Begrenzte Haltbarkeit, das First-Expired-First-Out-Prinzip (FEFO), Temperaturempfindlichkeit und stark schwankende Nachfrage müssen simultan berücksichtigt werden. Klassische ERP-Systeme stoßen dabei an ihre Grenzen. Advanced Planning Systems (APS), insbesondere SAP Advanced Planning and Optimization (APO) und SAP Integrated Business Planning (IBP), erweitern ERP-Systeme um simultane, restriktionsbasierte Planungsmodule wie Demand Planning (DP), Supply Network Planning (SNP) und Production Planning and Detail Scheduling (PP/DS). Die vorliegende Arbeit entwickelt ein Referenzmodell für die systemgestützte Produktionsplanung verderblicher Güter. Dem Referenzmodellierungsansatz folgend identifiziert das Modell fünf beteiligte Rollen, beschreibt einen vierstufigen, durch SAP-APS-Module unterstützten Planungsprozess und spezifiziert die zugehörigen Informationsanforderungen. Das Modell soll Unternehmen, die eine APS-gestützte Planung für verderbliche Produktportfolios einführen möchten, als erste Orientierungshilfe dienen, und wird anhand etablierter Gütekriterien bewertet.

Schlüsselwörter: Verderbliche Güter • Advanced Planning Systems • Referenzmodell • SAP APO • Supply Network Planning • Haltbarkeit • FEFO

1. Einleitung

Lebensmittelverschwendung zählt zu den drängendsten Nachhaltigkeitsproblemen der Gegenwart. Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen zufolge gehen jährlich rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel verloren oder werden verschwendet, was etwa einem Drittel der weltweit produzierten Menge entspricht [1]. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen konkretisiert diesen Befund: Auf Einzelhandels- und Verbraucherebene entstehen jährlich rund 931 Millionen Tonnen Lebensmittelabfall [2]. Neben den ökologischen Folgen entstehen erhebliche wirtschaftliche Verluste, die sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette kumulieren.

Ein wesentlicher Treiber dieser Verluste liegt in der unzureichenden Planung der Liefer- und Produktionsketten für schnell verderbliche Produkte (SVP). SVP zeichnen sich durch eine begrenzte Haltbarkeitsdauer aus und erfordern besondere logistische Rahmenbedingungen wie Kühlung, kontrollierte Atmosphären oder strikte Hygienevorschriften [3]. Typische Produktkategorien umfassen Frischfleisch und -fisch, Milch und Milchprodukte, Obst und Gemüse, Back- und Konditorwaren, aber auch pharmazeutische Substanzen, Blutprodukte und biologische Reagenzien. Allen Kategorien gemeinsam ist, dass das Produkt nach Ablauf seines Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) für den vorgesehenen Verwendungszweck nicht mehr geeignet ist.

Die Produktionsplanung für SVP ist strukturell komplexer als die Planung nicht-verderblicher Güter. Verfallsdaten, das FEFO-Prinzip (First Expired, First Out), stark schwankende und saisonal geprägte Nachfrage sowie kurze Planungshorizonte müssen simultan berücksichtigt werden. Klassische ERP-Systeme stoßen in diesem Kontext an ihre Grenzen: Sie sind primär

auf die operative Auftragsabwicklung ausgerichtet und führen Planungsberechnungen sukzessiv und nicht simultan durch, was zu inkonsistenten und oft nicht realisierbaren Plänen führt [4, 5]. Advanced Planning Systems (APS) erweitern ERP-Systeme um eine eigenständige, übergeordnete Planungsschicht. Sie berücksichtigen Materialien, Kapazitäten, Lieferzeiten und weitere Restriktionen gleichzeitig und erzeugen dadurch tatsächlich realisierbare Pläne [5]. Trotz dieser Potenziale sind APS-Implementierungen in der Frischwarenbranche (Molkerei, Fleischverarbeitung, Bäckerei) nach wie vor selten, obwohl gerade hier der Bedarf besonders hoch ist [6].

Um die Einführung APS-gestützter Planungslösungen für SVP-Hersteller zu erleichtern, bietet ein abstrahiertes Referenzmodell eine wertvolle Orientierungshilfe. Referenzmodelle beschreiben Geschäftsprozesse in einer „allgemein gültigen Form“ [7] und stellen einen wiederverwendbaren Rahmen bereit, auf dem unternehmensspezifische Implementierungen aufbauen können. Kühlen hat gezeigt, dass ein solches Modell die frühen Phasen der Einführung eines neuen Geschäftsmodells maßgeblich unterstützen kann [8].

Die vorliegende Arbeit überträgt die Referenzmodellierungsmethodik auf die systemgestützte Produktionsplanung verderblicher Güter. Sie leistet damit einen Beitrag zur Schließung der von Günther et al. konstatierten Lücke zwischen dem APS-Potenzial und seiner tatsächlichen Nutzung in der Frischwarenindustrie [6]. Konkret werden folgende Forschungsfragen verfolgt:

- **RP1:** Welche spezifischen Planungsanforderungen entstehen bei der Produktion schnell verderblicher Produkte?
- **RP2:** Wie lässt sich ein systemgestütztes Referenzmodell für die Produktionsplanung von SVP gestalten?
 - **RP2.1:** Welche Rollen sind in den Planungsprozess eingebunden?
 - **RP2.2:** Wie ist der Planungsprozess strukturiert?
 - **RP2.3:** Welche Informationen müssen zwischen den Akteuren ausgetauscht werden?

2. Verwandte Arbeiten

Planung verderblicher Güter in Supply Chains. Blackburn und Scudder untersuchen Supply-Chain-Strategien für verderbliche Produkte am Beispiel der Frischproduktkette [3]. Sie zeigen, dass kurze Reaktionszeiten auf Nachfrageveränderungen für die Qualitätserhaltung entscheidend sind und unterscheiden zwei gegensätzliche Strategiemuster: *Efficient Supply Chains* für Produkte mit langer Haltbarkeit und stabiler Nachfrage sowie *Responsive Supply Chains* für Produkte mit kurzer Haltbarkeit und volatiler Nachfrage, zu denen die meisten SVP zählen [3]. Ahumada und Villalobos geben einen systematischen Überblick über mathematische Planungsmodelle im Agrar- und Lebensmittelsektor [9]. Sie identifizieren Perishability, Saisonalität und Nachfrageunsicherheit als zentrale Modellierungsherausforderungen. Rong et al. entwickeln einen Optimierungsansatz, der Haltbarkeitsdaten explizit als Planungsparameter entlang der gesamten Lieferkette modelliert [10]. Van der Vorst et al. zeigen mittels Simulationsmodellen, wie Produktqualität und Logistikkentscheidungen in Lebensmittelversorgungsketten zusammenhängen [11].

Reiner et al. zeigen in einer aktuellen Delphi-Studie mit Unternehmen der Frischwarenbranche, dass die Perishability-Eigenschaft die wichtigste gemeinsame Anforderung an datengetriebene Planungsmethoden darstellt [12]. Dies unterstreicht, dass MHD-bewusste Planung nicht nur ein technisches Desiderat, sondern ein praktisch dringliches Unternehmensanliegen ist.

Eine systematische Literaturübersicht von Stüve et al. analysiert Modellierungsansätze und Softwareimplementierungen für die Supply-Chain-Planung in der Lebensmittelindustrie und stellt fest, dass spezialisierte Planungssoftware nach wie vor selten eingesetzt wird [13].

APS-Systeme und Haltbarkeitsplanung. Fleischmann und Meyr legen die theoretische Grundlage des APS-Konzepts [5]. Sie beschreiben die hierarchische Planungsarchitektur, bestehend aus strategischer, taktischer und operativer Planungsebene, und zeigen, wie DP, SNP und PP/DS in einem integrierten Planungsrahmen zusammenwirken. Stadtler und Kilger vertiefen dieses Konzept und zeigen, wie APS simultane, restriktionsbasierte Planung implementieren [4]. Dickersbach beschreibt die Architektur und die konkreten Planungsmodule von SAP APO und erläutert, wie SNP-Heuristiken und der SNP-Optimizer für unterschiedliche Planungsszenarien eingesetzt werden [14].

Günther et al. analysieren SAP APO, das Oracle-EnterpriseOne-SCM-Paket und das CSB-System hinsichtlich ihrer Unterstützung für Haltbarkeitsplanung [6]. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass SAP APO Haltbarkeit zwar grundsätzlich über Batch-Management und Verfallsdaten berücksichtigt, jedoch insbesondere der SNP-Optimizer die Haltbarkeit nicht nativ als Restriktion behandelt, sofern keine spezifischen SAP-Hinweise umgesetzt werden [6, 15]. Dieses Ergebnis ist bis in aktuelle SAP-IBP-Implementierungen fortwirkend und begründet den hohen Konfigurationsaufwand bei SVP-Einführungsprojekten.

Referenzmodellierung. Schütte entwickelt die Grundlagen der Referenzmodellierung als Methode zur Beschreibung betrieblicher Informationssysteme in allgemein gültiger und übertragbarer Form [7]. Ein Referenzmodell muss demnach in einem breiten Anwendungskontext einsetzbar sein und dennoch konkrete Handlungsanleitung bieten. Fettke entwickelt Gütekriterien für Referenzmodelle [16]; zentrale Kriterien sind Korrektheit, Relevanz, Wirtschaftlichkeit, Klarheit und Vergleichbarkeit. Kuhlen wendet diesen Ansatz auf das Dropshipping-Geschäftsmodell an und entwickelt ein Referenzmodell, das Rollen, Prozessabläufe und Informationsanforderungen in UML-Notation beschreibt [8]. Die vorliegende Arbeit nutzt diesen Ansatz strukturell als Vorlage und überträgt ihn auf einen neuen Anwendungsbe-
reich.

3. Methodik

Die Studie folgt dem Referenzmodellierungsansatz nach Schütte [7] in der Ausprägung, wie sie Kuhlen auf das Dropshipping-Geschäftsmodell angewendet hat [8]. Ziel ist es, einen abstrakten, wiederverwendbaren Rahmen für die systemgestützte Produktionsplanung verderblicher Güter zu entwickeln, der als Orientierungshilfe für frühe Projektphasen dient und nicht den Anspruch auf universelle Vollständigkeit erhebt [7, 16].

Das methodische Vorgehen gliedert sich in zwei Phasen. In Phase 1 (\rightarrow RP1) werden auf Basis einer Literaturanalyse sowie der Auswertung der APS-Fallstudien [17, 18, 6] die spezifischen Planungsanforderungen der SVP-Produktionsplanung systematisch erarbeitet. In Phase 2 (\rightarrow RP2) wird das Referenzmodell entwickelt. Dessen Struktur unterscheidet, analog zu Kuhlen [8], zwischen den beteiligten Rollen (RP2.1), dem Planungsprozess (RP2.2) und den Informationsanforderungen (RP2.3). Als Modellierungssprachen kommen vereinfachte Prozessflussdiagramme und UML-Kollaborationsdiagramme zum Einsatz.

Der Beitrag des Referenzmodells zum Gütekriterium der *Korrektheit* [16] ergibt sich aus der Fundierung in anerkannter APS-Literatur [4, 5] und SAP-Dokumentation. Die *Relevanz* ist durch den nachgewiesenen Bedarf in der Frischwarenindustrie belegt [6, 12, 13].

4. Anforderungsanalyse: Planung verderblicher Güter (RP1)

Die Analyse zeigt, dass die Produktionsplanung für SVP fünf charakteristische Anforderungsdimensionen aufweist, die sich direkt auf die Systemkonfiguration eines APS auswirken und sie von der Planung nicht-verderblicher Güter qualitativ unterscheiden.

Begrenzte Haltbarkeit und FEFO-Prinzip. Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist die dominierende Restriktion der SVP-Planung. Lagerbestände müssen nach dem FEFO-Prinzip disponiert werden: Einheiten mit dem frühesten Verfallsdatum werden unabhängig vom Einlagerdatum zuerst entnommen. Im Gegensatz zum FIFO-Prinzip berücksichtigt FEFO also nicht die Reihenfolge des Wareneingangs, sondern die verbleibende Restlaufzeit. Im APS-Kontext erfordert dies eine chargengenaue Bestandsführung mit MHD-Information sowie die Fähigkeit des Planungssystems, Verfallsrisiken quantitativ in Dispositionsentscheidungen einzubeziehen [10, 6]. Bestände, deren Restlaufzeit die Summe aus Produktions-, Transport- und Verkaufszeit unterschreitet, sind planungstechnisch zu sperren oder umzuwidmen.

In SAP APO kann Haltbarkeit über das Batch-Management und entsprechende Ablaufdaten (SLED/RSL) im SNP-Kontext berücksichtigt werden, erfordert jedoch geeignete Konfigurationsmaßnahmen; insbesondere berücksichtigen SNP-Heuristik und Capable-to-Match Shelf-Life-Daten nicht nativ [15, 6]. In SAP IBP ist die Shelf-Life-Planung in der Response-& Supply-Planning-Komponente als dedizierte Funktionalität verfügbar [19].

Schwankende und saisonal geprägte Nachfrage. SVP-Nachfrage ist in besonderem Maße volatil: Saisonalität, aktionsinduzierte Nachfragespitzen, Wetterbedingungen und Ernteverfügbarkeit erzeugen ein Nachfrageprofil, das mit einfachen Trendfortschreibungen nur unzureichend erfasst werden kann [9]. Im Demand Planning müssen daher fortgeschrittene Prognosetechniken wie saisonale Exponentialglättung, kausalitätsbasierte Modelle und maschinelle Lernverfahren eingesetzt werden [12, 9]. Gleichzeitig besteht das Risiko einer Scheingenauigkeit: Detaillierte Prognosezahlen suggerieren Präzision, obwohl sie auf unsicheren Annahmen und stark volatiler Nachfrage beruhen [9]. Im S&OP-Prozess, wie er in der IBP-Fallstudie demonstriert wird, werden statistische Prognosen mit Vertriebs- und Marketingwissen abgestimmt, um einen konsensualen Unternehmensplan zu erhalten [18].

Kurze Planungszyklen und rollierende Planung. Im Gegensatz zu Standardprodukten mit langen Wiederbeschaffungszeiten erfordert die SVP-Planung kurze Planungsperioden (häufig täglich oder wöchentlich), da Bestände weder längerfristig aufgebaut noch reaktiv umgewidmet werden können, ohne Qualitätseinbußen zu riskieren [3]. Rollierende Planungsläufe, in denen aktuelle Bestands- und Prognosedaten laufend in den Planungsprozess zurückgespielt werden, sind für SVP-Hersteller keine Option, sondern eine Notwendigkeit. APS müssen daher hochfrequente Planungsläufe in kurzen Zyklen performant unterstützen [4].

Kapazitäts- und Ressourcenrestriktionen. Die Produktion von SVP ist oft an spezialisierte und damit engpassgefährdete Produktionsanlagen gebunden – Pasteurisierungseinheiten, aseptische Abfüllanlagen, Kühl- und Gefriertunnel, Sterilisierungsautoklaven. Diese Anlagen weisen begrenzte Kapazitäten auf, die in der Planung simultan mit Nachfrage und Materialverfügbarkeit abgeglichen werden müssen. Die Case Study CPG3 demonstriert praxisnah, wie SNP in SAP APO Kapazitätsüberlasten durch Capacity Leveling mit Rückwärtsterminierung und anschließendem Deployment auflöst sowie wie der Einsatz des SNP-Optimizers eine kostenoptimale Auflösung unter Berücksichtigung von Quota Arrangements ermöglicht [17]. Diese Mechanismen sind unmittelbar auf die SVP-Produktionsplanung übertragbar [17]. Ein weiterer, SVP-spezifischer Kapazitätsaspekt ist die Kühlkettenkapazität: Lager- und Transportkapazitäten unter kontrollierten Temperaturbedingungen sind häufig der eigentliche Engpass, nicht die Produktionsanlage selbst.

Qualitätsmanagement als integraler Planungsbestandteil. Anders als bei nicht-verderblichen Gütern ist die Qualität von SVP eine dynamische, zeitabhängige Größe. Die verbleibende Restlaufzeit eines Bestands ist damit selbst ein Planungsparameter, der sich täglich verändert. Qualitätsstatus (z. B. Sperrbestände nach Qualitätsprüfung), Temperaturverlaufsdaten und aktualisierte MHD-Informationen müssen daher in Echtzeit oder zumindest in kurzen Aktualisierungszyklen im APS-System verfügbar sein [11]. Eine fehlerhafte oder veraltete Qualitätsinformation führt zu Fehlplanungen, die in der Folge entweder Überproduktion (mit anschließendem Verderb) oder Unterversorgung verursachen.

Zusammenfassung der Anforderungsanalyse. Tabelle 1 fasst die fünf Anforderungsdimensionen und ihre jeweilige APS-Relevanz zusammen.

Tabelle 1: Spezifische Planungsanforderungen bei der SVP-Produktion und ihre APS-Relevanz.

Dimension	Kernproblem	APS-Relevanz
MHD / FEFO	Verfallsrisiko im Bestand	Batch-Management, Shelf-Life-Parameter
Nachfrageschwankung	Volatile, saisonale Prognosen	DP-Prognosetechniken, S&OP-Konsens
Kurze Planungszyklen	Tägliche / wöchentliche Neuplanung	Rollierende SNP-Läufe
Kapazitätsengpässe	Spezialisierte Produktionsanlagen, Kühlkette	SNP-Optimizer, Capacity Leveling
Qualitätsmanagement	Zeitabhängige Qualitätsgröße	Echtzeit-Qualitätsdaten im APS

Die fünf Dimensionen zusammen begründen den hohen Nutzen einer simultanen, restriktionsbasierten Planungslogik, wie sie APS bieten [4]. Sukzessive MRP-basierte ERP-Planung ist für komplexe SVP-Produktionsnetzwerke strukturell unzureichend [5].

5. SAP-Systemunterstützung für die SVP-Planung

Um das Referenzmodell systemkonkret zu verankern, wird im Folgenden die Unterstützung der zwei relevanten SAP-APS-Plattformen, SAP APO und SAP IBP, für die spezifischen Anforderungen der SVP-Planung analysiert. Abbildung 1 zeigt die Planungsmodularchitektur der beiden Plattformen und ihre hierarchische Einordnung.

5.1 Haltbarkeitsplanung in SAP APO

SAP APO unterstützt Haltbarkeitsplanung im Wesentlichen über das Batch-Management: Chargen werden mit Produktionsdatum, Ablaufdatum (Shelf-Life Expiration Date, SLED) und verbleibender Restlaufzeit (Remaining Shelf Life, RSL) gepflegt. Im Demand-Planning-Modul können auf Basis dieser Daten Verfallsprognosen erstellt werden [14].

Im SNP-Kontext ist die Haltbarkeitsplanung nur eingeschränkt unterstützt: Weder SNP-Heuristik noch Capable-to-Match berücksichtigen Shelf-Life-Daten nativ [20, 6]. Eine Haltbarkeitsplanung im SNP-Rahmen erfordert daher geeignete Konfigurationsmaßnahmen; für den SNP-Optimizer ist insbesondere SAP Note 579556 umzusetzen [15, 6]. Günther et al. identifizieren dies als wesentliche Limitation und empfehlen, für SVP-Anwendungen entweder die Heuristik zu bevorzugen oder die Optimizer-Konfiguration entsprechend zu erweitern [6].

Abbildung 1: Planungsmodularchitektur von SAP APO und SAP IBP. Eigene Darstellung.

5.2 Haltbarkeitsplanung in SAP IBP

SAP IBP adressiert diese Limitation in seiner Response-&Supply-Planning-Komponente durch eine dedizierte Shelf-Life-Planungsfunktionalität [19]. Das System ermöglicht die Konfiguration produktspezifischer Mindestanforderungen an die verbleibende Haltbarkeit (Minimum Required Shelf Life, MRSL) sowie die Pflege der gesamten Haltbarkeitsdauer (Total Shelf Life) und des Shelf Life Expiration Date (SLED). Planungsläufe in IBP berücksichtigen diese Parameter als harte Restriktionen und generieren entsprechende Mengen- und Terminvorschläge [19].

Dies macht SAP IBP zur empfohlenen Plattform für Neuimplementierungen und zukünftige Zielarchitekturen, während SAP APO vor allem in bestehenden Legacy-Landschaften weiter relevant ist (Mainstream Maintenance bis 2027). Im Kurskontext demonstrieren die IBP-Fallstudien den S&OP- und Demand-Planning-Prozess, der die Grundlage auch für SVP-Planungen bildet [18, 21].

6. Ergebnisse: Referenzmodell (RP2)

6.1 Beteiligte Rollen (RP2.1)

Im Planungsprozess für SVP lassen sich fünf Kernrollen identifizieren (Abbildung 2). Ihre Abgrenzung orientiert sich an den Verantwortungsbereichen, die sich aus der Planungshierarchie und den spezifischen SVP-Anforderungen ergeben.

Der *Bedarfsplaner* ist für die Erstellung und Pflege von Absatzprognosen verantwortlich. Er nutzt das DP-Modul des APS, um auf Basis historischer Absatzdaten, Marktinformationen und Aktionsplänen Bedarfsprognosen zu erstellen, die als verbindliche Grundlage für alle nachgelagerten Planungsaktivitäten dienen [5]. Im SVP-Kontext muss der Bedarfsplaner darüber hinaus Verfallsprognosen erstellen, die den zu erwartenden Bestandsverderb quantifizieren und in die Rohbedarfsermittlung einbeziehen.

Der *Supply-Chain-Planer* koordiniert die übergeordnete Netzwerkplanung. Er setzt das SNP-Modul ein, um optimierte Produktions-, Beschaffungs- und Transportentscheidungen über das gesamte Liefernetzwerk zu treffen [17]. Im SVP-Kontext ist er insbesondere verantwortlich für die Konfiguration und Überprüfung der Shelf-Life-Parameter im APS sowie für die Interpretation von Kapazitätsausgleichen und Deployment-Entscheidungen.

Der *Produktionsplaner* überführt die aggregierten SNP-Ergebnisse in einen detaillierten, ausführbaren Produktionsplan. Er legt Losgrößen, Produktionsreihenfolgen und Maschinenbelegungen fest [22]. Für SVP ist er verantwortlich, FEFO-Anforderungen bei der Fertigungssequenzierung umzusetzen und die Lagerzeiten von Zwischenprodukten und Fertigwaren zu minimieren.

Der *Qualitätsmanager* stellt sicher, dass Qualitätsvorgaben und MHD-Daten korrekt im APS gepflegt sind. Er genehmigt oder sperrt Chargen auf Basis von Qualitätsprüfungen, aktualisiert MHD-Informationen bei abweichenden Labormessungen und initiiert Maßnahmen bei drohenden Qualitätsverschlechterungen [10]. Im SVP-Kontext ist diese Rolle systemkritisch: Fehlerhafte Qualitätsdaten im APS führen unmittelbar zu Fehlplanungen.

Das *APS-System* (SAP APO oder SAP IBP) fungiert als zentrale Planungsplattform. Es generiert auf Basis der eingespeisten Daten und Restriktionen algorithmisch Planungsvorschläge, die von den menschlichen Planern bewertet und freigegeben werden [8]. Das APS-System ist als eigenständige Rolle im Modell zu verstehen, da es nicht passiv Informationen speichert, sondern aktiv Entscheidungsunterstützung leistet.

Abbildung 2: UML-Kollaborationsdiagramm: Rollen und Informationsflüsse im SVP-Planungsprozess. Eigene Darstellung in Anlehnung an [8].

6.2 Prozessmodell (RP2.2)

Abbildung 3 stellt den vierstufigen Planungsprozess dar. Er folgt der von Fleischmann und Meyr beschriebenen hierarchischen Planungslogik [5]: Übergeordnete, aggregierte Pläne werden schrittweise in operative Maßnahmen überführt. Eine Rückmeldeschleife gewährleistet die rollierende Anpassung bei Planabweichungen.

Schritt 1 – Nachfrageplanung (Demand Planning). Ausgehend von historischen Absatzdaten sowie Markt- und Aktionsinformationen erstellt der Bedarfsplaner einen statistischen Nachfrageplan. Im S&OP-Prozess wird dieser Plan mit Vertriebs- und Marketingprognosen abgestimmt [18]. Für SVP sind wöchentliche oder kürzere Planungsperioden und saisonale Prognosetechniken empfehlenswert. Zusätzlich zur Absatzprognose muss in diesem Schritt

Abbildung 3: Vierstufiger Planungsprozess für SVP mit SAP-Modulbezug, Rollen, Rückmeldeschleife und FEFO-Restriktion. Eigene Darstellung.

eine Verfallsprognose erstellt werden: Welche Bestände werden zum Zeitpunkt der Disposition ihr MHD überschritten haben? Diese Information dient als Input für den anschließenden SNP-Lauf. In SAP DP können entsprechende Planungsbuchwerte und Verfallsmengen als separate Kennzahlen modelliert werden [14, 21].

Schritt 2 – Netzwerkplanung (Supply Network Planning). Auf Basis des abgestimmten Nachfrageplans ermittelt der SNP-Lauf optimierte Produktions-, Beschaffungs- und Transportmengen im Liefernetzwerk [17, 4]. Wie in der Case Study CPG3 demonstriert, können Quota Arrangements eingesetzt werden, um Produktionsmengen regelbasiert auf Werke zu verteilen [17]. Für SVP muss der SNP sicherstellen, dass Bestände innerhalb ihrer verbleibenden Restlaufzeit disponiert werden. Der SNP-Optimizer sollte entsprechend konfiguriert sein (vgl. SAP Note 579556 [15]). Kapazitätsüberlasten werden durch Capacity Leveling oder den Optimizer aufgelöst; anschließend verteilt der Deployment-Run die verfügbare Menge bedarfsgerecht auf die Distributionszentren [17].

Schritt 3 – Produktionsprogrammplanung. Der Produktionsplaner überführt die SNP-Ergebnisse in einen detaillierten Produktionsplan mit konkreten Fertigungsaufträgen, Losgrößen und Maschinenbelegungen [22]. Im SAP-Kontext entspricht dies dem Übergang von SNP zu PP/DS (Production Planning and Detail Scheduling) in APO respektive zur SAP-S/4HANA-Produktionsplanung. Für SVP sind folgende Besonderheiten zu beachten: FEFO-Priorisierung bei der Rohstoff- und Halbfertigteilentnahme, Minimierung von Lagerungszeiten für temperaturkritische Zwischenprodukte und eine Sequenzplanung, die qualitätsrelevante Rüstzeiten minimiert.

Schritt 4 – Ausführung und Monitoring. Nach Freigabe des Produktionsplans erfolgt die operative Fertigung im ERP-System (SAP S/4HANA PP). Das APS überwacht kontinuierlich Abweichungen zwischen Plan und Ist: Bestandssituation, Qualitätsstatus und verbleibende MHD-Fristen werden regelmäßig aktualisiert und mit dem laufenden Plan abgeglichen. Bei Planabweichungen, z. B. unerwarteten Nachfrageschwankungen, Qualitätssperren von Beständen oder Anlagenausfällen, wird eine rollierende Neuplanung angestoßen, die den Planungszyklus ab Schritt 1 oder 2 neu initiiert [4].

6.3 Informationsanforderungen (RP2.3)

Tabelle 2 fasst die wesentlichen Informationsobjekte zusammen, die im Planungsprozess ausgetauscht werden. Zentral ist die Rolle des APS als Informationsdrehscheibe (vgl. Abbildung 2).

Tabelle 2: Zentrale Informationsobjekte im SVP-Planungsprozess.

Objekt	Quelle	Bedeutung für SVP
Prognosedaten	Bedarfsplaner	Wöchentliche Absatz- und Verfallsprognose
Bestand mit MHD	Qualitätsmanager	Chargenbezogene RSL; Basis für FEFO-Disposition
Kapazitätsdaten	SC-Planer	Anlagen-, Kühlketten- und Lagerkapazitäten
Qualitätsstatus	Qualitätsmanager	Freigabe-/Sperrchargen; aktuelle Qualitätsklasse
Fertigungsaufträge	Produktionsplaner	Sequenzierte, FEFO-konforme Aufträge
Rückmeldungen	ERP/Produktionsplaner	Ist-Mengen, Gutmengen, Ausschuss; Bestand-supdate
Deploymentplan	SC-Planer	Verteilung auf Distributionszentren unter MHD-Prüfung

Bestandsdaten mit MHD sind das kritischste Informationsobjekt: Nur mit aktuellen, chargenbezogenen MHD-Daten kann das APS das FEFO-Prinzip systemgestützt umsetzen und Verfallsrisiken quantifizieren. Diese Daten müssen von der Wareneingangsbuchung bis zur Rückmeldung lückenlos im System gepflegt sein [10, 6].

Qualitätsdaten sind für SVP besonders zeitkritisch: Da sich Qualitätseigenschaften verderblicher Güter dynamisch verändern, müssen aktuelle Laborergebnisse, Temperaturdatenlogger und Sensorinformationen möglichst in Echtzeit in das APS eingespeist werden, um Fehlplanungen zu vermeiden [11].

Kapazitätsdaten umfassen für SVP neben den Produktionsanlagenkapazitäten auch die Kühlketten- und Kühllagerkapazitäten, die häufig den primären Engpass darstellen [3].

6.4 Hinweise zur Implementierung

Das Referenzmodell beschreibt Strukturen auf abstraktem Niveau. Für eine praktische Implementierung sind folgende Schritte empfohlen:

1. **Zielprozessanalyse:** Vor der Systemkonfiguration sollte eine unternehmensspezifische Zielprozessanalyse durchgeführt werden, die identifiziert, welche Prozesse des Referenzmodells für das konkrete Unternehmen relevant sind [8].
2. **Stammdatenqualität sichern:** MHD-Parameter, Chargeninformationen und Qualitätsklassifizierungen müssen als Pflichtfelder in SAP ERP definiert und konsequent gepflegt werden.
3. **SAP-Shelf-Life-Konfiguration:** Für SAP APO-SNP-Optimizer ist SAP Note 579556 zu prüfen und umzusetzen [15]. Für Neuimplementierungen wird SAP IBP mit nativer Shelf-Life-Unterstützung empfohlen [19].

4. **Planungszyklen anpassen:** Planungsparameter (Planungsperiode, Frozen Zone, Planungshorizont) müssen auf die tatsächlichen Haltbarkeitsdauern abgestimmt werden.

7. Gefährdungen der Validität

Jede Studie ist mit Einschränkungen verbunden, die die Übertragbarkeit und Gültigkeit der Ergebnisse beeinflussen. Im Sinne einer transparenten Wissenschaftlichkeit werden diese im Folgenden benannt [8, 16].

Interne Validität. Das Referenzmodell beruht auf einer Literaturanalyse und der Auswertung von APS-Fallstudien, nicht auf einer empirischen Primärerhebung (z. B. Interviews oder Fallstudien in realen Unternehmen). Die abgeleiteten Anforderungen und Prozessschritte könnten daher die tatsächliche Praxis in bestimmten Branchen nicht vollständig abbilden.

Externe Validität (Generalisierbarkeit). Referenzmodelle beanspruchen per Definition eine gewisse Allgemeingültigkeit, können jedoch nicht alle branchenspezifischen Besonderheiten abbilden [7]. Das vorliegende Modell ist primär auf die Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutische Industrie zugeschnitten; für andere SVP-Kategorien (z. B. Blutprodukte, Halbleiter mit Lötbarkeitsfristen) sind Anpassungen erforderlich.

Konstruktvalidität. Die Auswahl der Rollen, Prozessschritte und Informationsobjekte basiert auf den zitierten Quellen und ist damit vom Erkenntnisstand der gesichteten Literatur abhängig. Neuere Entwicklungen, etwa der verstärkte Einsatz von KI-gestützten Nachfrageprognosen oder blockchain-basierter Rückverfolgbarkeit, sind im Modell nicht explizit berücksichtigt, könnten aber zukünftige Erweiterungen des Modells informieren [12].

8. Diskussion

Das vorgestellte Referenzmodell beschreibt die wesentlichen Strukturen der systemgestützten SVP-Produktionsplanung in einem abstrakten, übertragbaren Rahmen. Es folgt der Referenzmodellierungsmethodik nach Schütte [7] und orientiert sich strukturell an der Arbeit von Kuhlen [8].

Ein zentrales inhaltliches Ergebnis ist, dass die MHD-basierte FEFO-Restriktion als durchgängige Nebenbedingung in allen Planungsebenen präsent sein muss. Dies unterscheidet die SVP-Planung fundamental von der Planung nicht-verderblicher Güter und erfordert eine entsprechende Systemkonfiguration des APS. Die Analyse in Abschnitt 5 zeigt, dass SAP APO diese Anforderung nur eingeschränkt nativ unterstützt und zusätzliche Konfigurationsmaßnahmen erfordert [6, 15], während SAP IBP mit seiner dedizierten Shelf-Life-Planungsfunktionalität besser geeignet ist [19].

Ein weiteres Ergebnis ist die besondere Bedeutung der Qualitätsdaten als Planungsparameter. Im Gegensatz zu nicht-verderblichen Gütern ist der Qualitätsstatus von SVP keine statische Information, sondern eine dynamische Größe, die fortlaufend aktualisiert werden muss. Dies macht die Integration von Qualitätsmanagementsystemen (QMS) und Sensordaten in das APS zu einer kritischen Implementierungsaufgabe.

Hinsichtlich der Grenzen des Modells ist anzumerken, dass es bewusst abstrakt bleibt und spezifische Unternehmensgegebenheiten (Branche, Produktportfolio, vorhandene Systemlandschaft) nicht abbilden kann [8, 16]. Wie Kuhlen betont, können Referenzmodelle keine abschließend gültigen Antworten liefern [8]; sie dienen als Ausgangspunkt, nicht als Endpunkt der Implementierungsplanung. Die in Abschnitt 6 formulierten Implementierungshinweise bieten hier erste praktische Orientierung.

Methodisch leistet das Modell einen Beitrag zu der von Stüve et al. und Günther et al. konstatierten Lücke zwischen APS-Potenzial und tatsächlicher Nutzung in der Frischwarenindustrie [13, 6]. Indem es Rollen, Prozesse und Informationsflüsse in einer standardisierten Beschreibungssprache darstellt, erleichtert es die Kommunikation zwischen Planungsverantwortlichen, IT-Architekten und Systemimplementierern in frühen Projektphasen.

9. Fazit

Die vorliegende Arbeit hat ein Referenzmodell für die systemgestützte Produktionsplanung schnell verderblicher Güter entwickelt.

Die Anforderungsanalyse (RP1) identifiziert fünf charakteristische Anforderungsdimensionen, die die SVP-Planung von der Planung nicht-verderblicher Güter qualitativ unterscheiden: MHD-basiertes FEFO-Prinzip, volatile Nachfrage, kurze Planungszyklen, Kapazitätsengpässe in Produktion und Kühlkette sowie das Qualitätsmanagement als integraler Planungsbestandteil. Diese Anforderungen legen den Einsatz von APS nahe, da sukzessive ERP-Planungsansätze für komplexe SVP-Netzwerke strukturell unzureichend sind.

Das Referenzmodell (RP2) beschreibt fünf beteiligte Rollen (Bedarfsplaner, Supply-Chain-Planer, Produktionsplaner, Qualitätsmanager, APS-System), einen vierstufigen Planungsprozess (Nachfrageplanung → SNP → Produktionsprogrammplanung → Ausführung) mit explizitem SAP-Modulbezug sowie sieben zentrale Informationsobjekte. Die Einbettung der FEFO-Restriktion als durchgängige Nebenbedingung in alle Planungsstufen ist das strukturell wesentliche Merkmal des Modells.

Der Systemvergleich zeigt, dass SAP IBP gegenüber SAP APO die bessere Unterstützung für SVP-Planung bietet, während SAP APO über gezielte Konfigurationsmaßnahmen ebenfalls einsatzfähig ist.

Das Modell dient als initiale Orientierungshilfe für Unternehmen, die eine APS-gestützte Produktionsplanung für verderbliche Güter einführen möchten. Zukünftige Forschung sollte das Modell empirisch in Implementierungsprojekten validieren, branchenspezifische Varianten (Molkerei, Pharma, Bäckerei) entwickeln und den Einfluss datengetriebener Planungsansätze und KI-basierter Prognosen auf die Modellstruktur untersuchen [12].

Literaturverzeichnis

- [1] Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Global Food Losses and Food Waste – Extent, Causes and Prevention*. Techn. Ber. Rome: FAO, 2011. URL: <https://www.fao.org/3/mb060e/mb060e.pdf> (besucht am 07.06.2026).
- [2] United Nations Environment Programme. *Food Waste Index Report 2021*. Techn. Ber. Nairobi: UNEP, 2021. URL: <https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021> (besucht am 07.06.2026).
- [3] Joseph Blackburn und Gary Scudder. „Supply Chain Strategies for Perishable Products: The Case of Fresh Produce“. In: *Production and Operations Management* 18.2 (2009), S. 129–137. DOI: [10.1111/j.1937-5956.2009.01016.x](https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2009.01016.x).
- [4] Hartmut Stadtler und Christoph Kilger, Hrsg. *Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software, and Case Studies*. 3. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2005. DOI: [10.1007/b106298](https://doi.org/10.1007/b106298).
- [5] Bernhard Fleischmann und Herbert Meyr. „Planning Hierarchy, Modelling and Advanced Planning Systems“. In: *Supply Chain Management: Design, Coordination and Operation*. Hrsg. von A.G. de Kok und S.C. Graves. Bd. 11. Handbooks in Operations Research and Management Science. Amsterdam: Elsevier, 2003, S. 457–523. DOI: [10.1016/S0927-0507\(03\)11010-2](https://doi.org/10.1016/S0927-0507(03)11010-2).
- [6] Hans-Otto Günther, Paul van Beek, Martin Grunow und Matthias Lütke Entrup. „Coverage of Shelf Life in APS Systems“. In: *Supply Chain Management und Logistik*. Hrsg. von Hans-Otto Günther, Dirk C. Mattfeld und Leena Suhl. Heidelberg: Physica-Verlag HD, 2005, S. 135–156. DOI: [10.1007/3-7908-1625-6_6](https://doi.org/10.1007/3-7908-1625-6_6).
- [7] Reinhard Schütte. „Referenzmodellierung: Anforderungen der Praxis und methodische Konzepte“. In: *Informationsmodellierung. Referenzmodelle und Werkzeuge*. Hrsg. von Michael Maicher und Hans-Jürgen Scheruhn. Harzer wirtschaftswissenschaftliche Schriften. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 1998, S. 63–84. DOI: [10.1007/978-3-663-07676-6_4](https://doi.org/10.1007/978-3-663-07676-6_4).
- [8] David Kuhlen. „Reference Model of the DropShipment Business“. In: *Proceedings of the 12th International Conference on Information Management (ICIM2026)*. Hrsg. von William Hurst. Communications in Computer and Information Science (CCIS). in press. Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2026.
- [9] Omar Ahumada und J. René Villalobos. „Application of Planning Models in the Agri-food Supply Chain: A Review“. In: *European Journal of Operational Research* 196.1 (2009), S. 1–20. DOI: [10.1016/j.ejor.2008.02.014](https://doi.org/10.1016/j.ejor.2008.02.014).
- [10] Aiyong Rong, Renzo Akkerman und Martin Grunow. „An Optimization Approach for Managing Fresh Food Quality Throughout the Supply Chain“. In: *International Journal of Production Economics* 131.1 (2011), S. 421–429. DOI: [10.1016/j.ijpe.2009.11.026](https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.11.026).
- [11] Jack G.A.J. van der Vorst, Sjoerd-Jeroen Tromp und Dirk-Jan van der Zee. „Simulation Modelling for Food Supply Chain Redesign: Integrated Decision Making on Product Quality, Sustainability and Logistics“. In: *International Journal of Production Research* 47.23 (2009), S. 6611–6631. DOI: [10.1080/00207540802356747](https://doi.org/10.1080/00207540802356747).
- [12] Alexandra Birkmaier, Adhurim Imeri und Gerald Reiner. „Improving Supply Chain Planning for Perishable Food: Data-Driven Implications for Waste Prevention“. In: *Journal of Business Economics* 94.6 (2024), S. 891–926. DOI: [10.1007/s11573-024-01191-x](https://doi.org/10.1007/s11573-024-01191-x).

- [13] David Stüve, Robert van der Meer, Mouhamad Shaker Ali Agha und Matthias Lütke Entrup. „A Systematic Literature Review of Modelling Approaches and Implementation of Enabling Software for Supply Chain Planning in the Food Industry“. In: *Production and Manufacturing Research* 10.1 (2022), S. 470–493. DOI: [10.1080/21693277.2022.2091057](https://doi.org/10.1080/21693277.2022.2091057).
- [14] Jörg Thomas Dickersbach. *Supply Chain Management with APO: Structures, Modelling Approaches and Implementation Peculiarities*. 1. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. DOI: [10.1007/978-3-662-10145-2](https://doi.org/10.1007/978-3-662-10145-2).
- [15] SAP AG. *Taking Shelf Life into Account with SNP Optimizer*. SAP Note No. 579556, Walldorf. 2003.
- [16] Peter Fettke. *Referenzmodellevaluation. Konzeption der strukturalistischen Referenzmodellierung und Entfaltung ontologischer Gütekriterien*. Bd. 5. Wirtschaftsinformatik – Theorie und Anwendung. Loos, Peter (Hg.) Berlin: Logos Verlag, 2006. ISBN: 3-8325-1446-4.
- [17] SAP Demo Systems. *CPG3: SNP Planning – Supply Network Planning with SAP APO*. Techn. Ber. Demo Case Study, 24 Seiten. SAP AG, Okt. 2008.
- [18] SAP SE. *Introduction to SAP IBP Using Global Bike: Case Study S&OP*. Version 2.2. SAP SE. Walldorf, 2024.
- [19] SAP SE. *SAP Integrated Business Planning for Supply Chain*. SAP SE. Walldorf, 2024. URL: <https://www.sap.com/products/scm/integrated-business-planning.html> (besucht am 07.06.2026).
- [20] SAP AG. *Planning with Shelf Life in APO 3.1*. SAP Note No. 563863, Walldorf. 2003.
- [21] SAP SE. *Introduction to SAP IBP Using Global Bike: Case Study Demand Planning 1*. Version 2.1. SAP SE. Walldorf, 2024.
- [22] Ferenc Gulyássy und Binoy Vithayathil. *Kapazitätsplanung mit SAP*. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. SAP PRESS. Bonn: Rheinwerk Verlag, 2021. ISBN: 978-3-8362-7355-8.